

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ КОНКОРДАНСА ДЛЯ ТЮРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «КИТАБИ-ДЕДЕ КОРКУТ»)

К.Габибова, доцент
ведущий научный сотрудник отдела Компьютерной лингвистики
Национальной Академии Наук Азербайджана,
Азербайджан, Баку

Аннотация. В статье рассматривается методика создания электронного конкорданса на материале огузского эпоса «Китаби-Дедэ Коркут». Представлены этапы цифровой обработки текста, лемматизации и морфологической разметки, а также возможности анализа лексики, формульных выражений и речевых конструкций. Работа демонстрирует значение конкорданса как инструмента корпусной лингвистики и средства исследования тюркского эпического наследия.

Annotatsiya. Maqolada og‘uz eposi “Kitobi-Dada Qorqud” asosida elektron konkordans yaratish metodikasi ko‘rib chiqiladi. Unda matnni raqamlashtirish, lemmatizatsiya va morfologik belgilash bosqichlari hamda leksika, formulali ifodalar va nutqiy konstruksiyalarni tahlil qilish imkoniyatlari bayon etiladi. Ushbu ish konkordansni korpus lingvistikasi vositasi va turkiy epik merosni tadqiq etish vositasi sifatida muhimligini namoyon etadi.

Abstract. The article examines the methodology for creating an electronic concordance based on the Oghuz epic “Kitabi-Dada Gorgud”. It presents the stages of text digitization, lemmatization, and morphological annotation, as well as the possibilities for analyzing vocabulary, formulaic expressions, and speech constructions. The study highlights the importance of concordance as a tool of corpus linguistics and a means of exploring the Turkic epic heritage.

Ключевые слова: эпос «Китаби-Дедэ Коркут», конкорданс, цифровая обработка текста, лемматизация, корпусная лингвистика.

Kalit so‘z va iboralar: “Kitobi-Dada Qorqud” eposi, konkordans, matnni raqamli qayta ishlash, lemmatizatsiya, korpus lingvistikasi.

Keywords: “Kitabi-Dada Gorgud” epic, concordance, text digitization, lemmatization, corpus linguistics.

В исследовательской практике тюркологии сохраняется дефицит цифровых ресурсов, адаптированных к особенностям тюркских языков. Особенно остро это проявляется в отношении памятников древнетюркской письменности, таких как «Китаби-Дедэ Коркут». Этот эпос, как справедливо отмечает А.М.Демирчизаде, является одним из самых богатых и содержательных источников для прояснения начального этапа формирования общенародного азербайджанского языка (4, с.5). Несмотря на высокую филологическую и лингвистическую значимость текста, до недавнего времени не существовало полнофункционального конкорданса, что существенно ограничивало возможности его системного анализа с точки зрения лексики, грамматики и стилистики.

Кроме того, значение «Книги Коркута» выходит далеко за рамки только лингвистических исследований. Как подчёркивал В.В.Бартольд, это произведение представляет исключительный интерес для историков и этнографов, поскольку достоверно — хотя и в героизированной форме — отражает военную и мирную жизнь тюркских кочевых племён, особенности их быта, общественных отношений, а также народные обычаи и верования, в которых даже в условиях господства мусульманской идеологии сохраняются черты более древнего патриархально-родового строя и доисламских представлений (2, с.5).

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются исследователи при работе с тюркскими письменными памятниками, особенно с эпосом «Китаби-Деде Коркут», касаются как технической, так и лингвистической сфер. Прежде всего, отсутствуют лемматизированные корпуса и морфологическая разметка для азербайджанского языка, что делает невозможным системный анализ текста. Возникают значительные трудности при цифровизации, особенно при необходимости сохранить орфографическую и фонетическую точность оригинала. Также наблюдается нехватка специализированных инструментов (так называемых конкордансеров), адаптированных под особенности агглютинативных языков. Существующие подходы к частотному и контекстному изучению эпоса остаются фрагментарными и не обеспечивают должной целостности. Кроме того, пока не реализована возможность всестороннего сопоставления речевых конструкций, устойчивых фразеологических формул и характерных эпитетов, которые составляют стилистическое ядро памятника.

Эти затруднения подчёркивают необходимость развития цифровых лингвистических ресурсов, ориентированных на тюркские языки, и особенно актуализируют задачу создания полноценных корпусных систем. Как справедливо замечает Р.Г.Мамедова, «создание и совершенствование национальных корпусов современных тюркских языков является очень важным и актуальным вопросом для компьютерной лингвистики» (6, с. 103), что полностью согласуется с целями настоящего исследования.

Для преодоления указанных проблем отдел Компьютерной лингвистики Института языкознания Национальной Академии Наук Азербайджана решил осуществить сквозную цифровую обработку текста эпоса с обязательным участием специалистов по азербайджанскому языку. Для этого необходимо было создать лингвистически размеченный корпус, опираясь на проверенные академические издания и единообразную транслитерацию. В техническом плане применялись адаптированные программные решения — такие как сочетание AntConc, скриптов на языке Python и ручной корректировки результатов. Лемматизация и грамматическое тегирование проводились с учётом морфологических особенностей тюркской языковой системы. Кроме того, важно было формализовать систему устойчивых словесных формул и выражений, встречающихся в эпосе, на основе анализа их повторяемости и типологических признаков. Создание конкорданса, таким образом, позволило подойти к тексту с научно-выверенной системой анализа. Как подчёркивает

Ш.Т. Зиямухамедова, «конкорданс обеспечивает прочную основу для дальнейших исследований, является надёжным источником при изучении особенностей языка автора...» (Зиямухамедова, 2023, с. 7).

В рамках выполненного проекта была осуществлена первая попытка создания полноценного электронного конкорданса эпоса «Китаби-Деде Коркут», сочетающая в себе как технические, так и лингвистические аспекты. Работа включала полную оцифровку текста и его разметку на основе академически признанного издания. При этом особое внимание уделялось сохранению структуры и языковых особенностей оригинала.

Одним из ключевых этапов стала лемматизация словоформ, проведённая с учётом историко-языковых особенностей языков огузской группы. В этом процессе использовалась гибридная методика: автоматический анализ с помощью инструментов, адаптированных под родственные языки, был дополнен ручной филологической корректировкой. Кроме того, была выполнена морфологическая аннотация текста, включающая распределение слов по частям речи, определение падежных форм, времени и залога глаголов.

На основе обработанного материала был составлен частотный словарь эпоса и созданы типологические списки устойчивых словосочетаний, что позволило более точно отразить лексику и фразеологию произведения. Особое внимание было уделено сопоставлению формульных выражений, эпитетов, религиозных вкраплений и эпических вставок, что позволило проследить их динамику и функции в композиции текста. Кроме того, в ходе анализа была разработана типология речевых актов, встречающихся в эпосе, включая молитвы, клятвы, героические самопрезентации и наставления старца и главного персонажа эпоса «Китаби-Деде Коркут».

Каждый из этих этапов строго соответствовал современным подходам корпусной лингвистики и цифровой текстологии. Проект опирался как на проверенные программные решения — такие как AntConc, Excel и Python — так и на глубокую филологическую экспертизу, что обеспечило его научную достоверность и практическую ценность.

Созданный отделом Компьютерной лингвистики Института языкознания НАНА конкорданс открывает широкие перспективы для развития лингвистических исследований, тюркологии и цифровой гуманитаристики. Прежде всего, он даёт возможность систематически изучать лексику, морфологию и стилистику одного из важнейших произведений тюркской культурной традиции. Благодаря структурированному подходу и контекстному анализу, становится значительно проще выявлять повторяющиеся словесные формулы, что позволяет глубже понять законы построения устной эпической речи.

«Конкорданс являются эффективными инструментами изучения текста. Компьютерный конкорданс позволяет легко выявить и сравнить все контексты употребления слова, значительно повысить эффективность отбора, обработки и вывода результатов» (3). Кроме того, конкорданс может стать основой для составления частотных и толковых словарей, основанных на реальном языке

памятника, что особенно ценно для историко-лингвистических и лексикографических работ.

Созданная база данных также может быть полезной при сравнительном анализе эпических текстов других тюркских народов, что позволяет выявить общие черты и национальные особенности эпической традиции. Так как «конкорданс показывает список всех случаев употребления слова в контексте с указанием источника» (5, с.62). Конкорданс органично вписывается в рамки электронных текстовых корпусов, способствуя доступности и дальнейшему расширению лингвистических ресурсов.

В долгосрочной перспективе подобный подход может быть масштабирован для создания мультязычных параллельных корпусов, разработки автоматизированных систем машинного перевода и построения визуальных моделей анализа текстов, таких как облака ключевых слов, графики распределения тематик, эпитетов и речевых конструкций в структуре повествования.

Литература:

1. Зиямухамедова, Ш. Лексика газелей Бабура и маленький частотный словарь (на примере 116 газелей) / Ш. Зиямухамедова // *Universum: филология и искусствоведение*. – 2023. – № 1(103). – С. 17-21.

2. Книга моего деда Коркута: Огузский героический эпос / пер. акад. В.В.Бартольда; подгот. В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов [Рос. акад. наук]. - Репр. воспр. изд. 1962 года. - Санкт-Петербург: Наука, 2007. - 299 с.

3. Кузнецов, А.В. Конкорданс произведения «О происхождении и деяниях гетов» Иордана: опыт создания с использованием Orange 3 // Сб. науч. трудов конференции «Социально-гуманитарное знание в эпоху дигитализации социума». Белгород, 30 ноября, 2021. – с. 21-24.

4. Dəmirçizadə, Ə.M. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı: “Elm”, 1999, 140 s.

5. Mahmudov, M.Ə. Türk dillərinin milli korpusları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 392 s.

6. Mammadova, R. Dictionary block of the national corporuses of the Turkic languages / R. Mammadova // *Baltic Humanitarian Journal*. – 2019. – Vol. 8, No. 1(26). – P. 103-107.